

Da Humildade à Finitude Humana: Robert R. Marett e o esboço do papel ontológico da religião na consciência dos limites do humano

*From Humility to Human Finitude:
Robert R. Marett and the sketch of the ontological role of religion
in the consciousness of human limitations*

Ricardo Santos Alexandre
CIA / Iscte-IUL
2018

Abstract:

In this reflection I return to a text by the British ethnologist Robert Marett, entitled 'The Birth of Humility', from 1910. The idea is to recover the relationship that Marett establishes between religion and 'states of humility' and to access it not from an evolutionist or functionalist perspective, but from an existential or ontological one. Rather than asking for the origins of religion, I will ask how the religious phenomenon, despite its historically and culturally particular manifestations, operates in and among human worlds. Thinking of Marett's humility as 'human finitude', i.e., the practical, analytic and moral limits of human beings, I propose we conceive the religious phenomenon as something that operates on a plane of existence where human beings are pushed to cope with the limits brought about by their own condition.

Resumo:

Nesta reflexão recupero um texto do etnólogo britânico Robert Marett, intitulado *The Birth of Humility*, de 1910. O objetivo é recuperar a relação que Marett estabelece entre a religião e 'estados de humildade' e olhá-la não a partir de uma perspetiva evolucionista ou funcionalista, mas existencial ou ontológica. Em vez de perguntar por aquilo que origina a religião, pergunto pelo modo como o fenómeno religioso, não obstante as suas manifestações histórica e culturalmente particulares, opera *nos* mundos e *entre* os humanos. Pensando a humildade de Marett como 'finitude humana', i.e., os limites práticos, analíticos e morais do humano, proponho olhar para o fenómeno religioso como algo que opera num plano da existência onde o humano lida com os limites impostos pela sua própria condição.

A Teoria Pré-animista de Marett

Robert Marett foi um etnólogo britânico, sucessor de Tylor como *'reader'* de antropologia em Oxford. Embora tenha escrito sobre a natureza da disciplina de antropologia ou sobre “ética primitiva”, Marett é sobretudo conhecido pela sua proposta de uma fase pré-animista da religião, que apelidou de “sobrenaturalismo” – fase que o próprio definiu como antecedendo a ‘animismo’ tal como formulado por Tylor. Na definição de Tylor, o animismo era forma mais rudimentar do fenómeno religioso, caracterizada pela atribuição de agencialidade, pessoalidade ou espírito a objetos e seres vivos. Marett não negava a existência de formas religiosas que poderiam ser caracterizadas como animistas. A questão era o viés intelectualista subjacente ao animismo; ou seja, uma proposta animista da origem da religião reduzia o ímpeto por detrás do fenómeno religioso a um gesto *explicativo, racional e, portanto, intelectual* do humano, ou como lhe chamou, a um género de “filosofia rudimentar”.

Para Marett, era crucial compreender a experiência e o impulso emocional que levava o humano a atribuir agencialidade e a personificar diferentes eventos e fenómenos e, portanto, a conjecturar a existência de “seres espirituais”, como Tylor os apelidava. Podemos resumir a tese de Marett da seguinte forma: se o animismo resulta de um ato de personificação/objetificação de forças impessoais e incompreensíveis, então, anterior ao animismo, estaria um género de estado de admiração, de deslumbramento, de temor, ou assombro perante essas mesmas forças. Por outras palavras, antes de entidades, seres ou deidades específicas, existiriam forças inexplicáveis e *impessoais*. Tal fase pré-animista, Marett apelidou de “sobrenaturalismo”. O sobrenaturalismo servia, assim, para categorizar esse momento presente na religião primitiva onde ainda não são seres e entidades que guiam o impulso religioso, mas sim poderes e forças maioritariamente impessoais que provocam assombro e reverência no ser humano.

O aspeto estruturante do sobrenaturalismo é elaborado por Marett por via da fórmula taboo-mana, dois conceitos fundamentais na compreensão das religiões oceânicas da Melanésia e Polinésia. Ambos denotam um *poder* ou *força*: ‘taboo’, como dimensão negativa não designa algo proibido, mas sim aquilo que deveria ser abordado com a preparação e o cuidado adequados. Já ‘mana’, por outro lado, seria um poder positivo e operativo, isto é, designa e reside naquilo que ao atuar de forma extraordinária

permite que o humano leve a cabo ou conclua determinadas tarefas. Para resumir, e recorrendo às palavras de Marett:

“[...] a fórmula tabu-mana tem grandes vantagens relativamente ao animismo, sobretudo no que diz respeito a encontrar, como o Dr. Tylor lhe chama, “uma definição mínima de religião”. Mana é coextensivo com o sobrenatural; animismo é demasiado vago. Mana é sempre mana, poder sobrenatural [...]; o animismo divide-se em tipos mais ou menos irreduzíveis, nomeadamente, “alma”, “espírito”, “fantasma”. Finalmente, mana, embora plenamente adaptado para exprimir o imaterial – a força invisível em ação por detrás do visível – deixa em aberto, ainda assim e em conformidade com o estado incoerente da reflexão rudimentar, a distinção entre pessoal e impessoal.” (p. 119)

Esta breve elucidação da teoria pré-animista de Marett parece-me suficiente para uma primeira contextualização das suas ideias. E mesmo neste breve resumo, há alguns problemas que podemos identificar na sua proposta. A título de exemplo, o enquadramento evolucionista da sua teoria, que por vezes se mistura com uma retórica funcionalista; ou até a aplicação das noções de *mana* e *taboo* como categorias da religião, o que pode levantar algumas dúvidas de cariz metodológico.

The Birth of Humility

Aquilo que aqui me guia, porém, não são as lacunas teóricas da proposta pré-animista de Marett. Interessa-me olhar para um ensaio específico, redigido também no âmbito da sua formulação pré-animista, mas que abre vias para outras reflexões: o texto *The Birth of Humility*, de 1910. Algo que fica claro no título é que o texto procura estabelecer uma relação entre religião e humildade – mais concretamente, coloca a humildade como condição existencial do impulso religioso. O que Marett procura articular neste texto é um género de estado de espírito, ou humor, elementar (abarcado pelo termo ‘humildade’), que terá antecedido as manifestações animistas e ao qual a religião dá resposta. Neste sentido, *The Birth of Humility* complementa a defesa de uma tese não-intelectualista da origem da religião suportando-se sobretudo na teoria do psicólogo social William McDougall.

McDougall escreve, em 1908, contra o behaviourismo e propõe a chamada “teoria dos instintos”. Isto é, a ideia de que todo o comportamento humano pode ser explicado por recurso a um conjunto de instintos ou motivações básicas herdadas biologicamente. Marett vê em McDougall uma outra forma, fundamentada na psicologia social, de corrigir o intelectualismo na compreensão da religião. Se todo o comportamento humano tem na sua génese um conjunto de impulsos e emoções elementares, então também a religião deveria ser abordada pelo mesmo prisma. O que significa que na origem do fenómeno religioso não está o pensamento conceptual, a abstracção de ideias ou a procura por explicações causais (como no animismo, segundo Tylor), mas sim, para Marett, impulsos e instintos emocionais e motores. *É precisamente neste ponto que encontramos a famosa expressão de Marett – talvez a mais citada na antropologia da religião contemporânea – de que o humano primitivo “não prega ou argumenta a sua religião, mas dança-a”.*

Em *The Birth of Humility*, Marett faz o exercício de enquadrar a fórmula taboo-mana nesta visão dos impulsos emocionais e motores como elementos constitutivos do comportamento humano.

Voltemos à fórmula taboo-mana. Vimos que, para Marett, ‘taboo’ designava algo que deveria ser abordado com precaução. O que significa que do ponto de vista da psicologia do indivíduo, a dimensão de ‘taboo’ corresponderia aos instintos psicofísicos de natureza negativa, tais como o medo, o assombro, o ajoelhar, o prostrar, etc. – são estes e outros instintos da mesma ordem que geram estados de humildade no indivíduo e no grupo. Ou seja, a humildade seria consequência da interação com algo que fosse considerado taboo, i.e., com o que é desconhecido, que envolve risco, que é incerto, etc. Já a dimensão de *mana*, na sua valência positiva, seria o poder que reside nas coisas e nas pessoas, nos rituais e cerimónias e que permite que da humildade e da dúvida, causada pela dimensão taboo, possa emergir um estado de espírito oposto: a confiança. *Mana* é o poder operativo que permite ao humano restaurar a sua confiança após a humildade causada pelo incerto ou incompreensível.

Os exemplos de Marett centram-se sobretudo em torno dos rituais de passagem. No plano individual, a passagem para a adolescência, o matrimónio, a maternidade, o nascimento e a morte são momentos que causam transformações psicofísicas estruturantes e que instituem um novo começo e, portanto, uma nova indeterminação.

Já no plano coletivo, a partida para uma batalha, a plantação e colheita de alimentos, ou períodos de pragas ou de fome, são igualmente momentos em que o humano se vê perante o incerto e perante algo que não pode controlar. Em todos estes casos, o ritual confere ao humano um género de preparação e confiança para lidar com a incerteza que se avizinha. Em suma, a religião primitiva, para Marett, emerge sobretudo como uma resposta a uma necessidade de contornar ou superar eventos e momentos de incerteza, dúvida ou incompreensão.

Esta proposta está, no entanto, demasiado marcada por analogias organicistas e por uma retórica funcionalista. A seguinte passagem é um claro exemplo disso mesmo:

[...] assim, talvez possamos tomar como certo que o estudo psicofísico do indivíduo revela diversos tipos de perturbações distintas do seu equilíbrio vital, cuja tensão normalmente induz a uma inércia ou torpor característicos. A explicação fisiológica disto parece ser que o organismo precisa de ficar em repouso enquanto as suas energias latentes ganham força para uma atividade num novo plano. (p. 195-96)

Assim, resumindo de forma muito breve a proposta de Marett, a humildade seria o resultado de uma série de instintos básicos, como o medo, o temor, a ansiedade, etc.; e que o ritual e a religião emergem de forma praticamente orgânica da necessidade de amenizar esses instintos básicos. A par do enquadramento evolucionista, este é sem dúvida outro problema que hoje poderíamos atribuir ao texto de Marett: uma explicação funcionalista-organicista da religião.

Tese existencial-ontológica:

Contudo, como ficou claro na proposta de intenção desta comunicação, o que aqui se procura é a dimensão ontológica da religião. Isto é, de forma muito sucinta, ocupo-me com o horizonte existencial, o 'estado de coisas' já dado implicitamente, prático e pragmático da vida humana a partir do qual o fenómeno religioso se mostra como um modo particular de lidar com o mundo e com algumas das suas ocorrências. Na verdade, o fenómeno religioso é sempre algo que existe já dado no mundo; os humanos não o criam do nada, mas encontram-no já e sempre como parte constitutiva do horizonte

onde se movem. Deste ponto de vista, o fenómeno religioso e as suas diferentes formas e manifestações não são *criadas* ou *socialmente construídas* pelo indivíduo, mas existem como algo que, como diria Heidegger, o humano *encontra* no mundo, ou que lhe é *ofertado*.

Assim, embora o fenómeno religioso possa ser pensado como domínio da crença, da prática ou da experiência subjetiva (como habitualmente é), ainda nos falta perguntar (um pouco à semelhança de Marett) pelo estado de coisas existencial implícito nesses três planos; ainda nos falta perguntar por aquilo que os antecede, que os possibilita, não do ponto de vista da sua evolução cultural ou histórica, mas do seu modo de operar no mundo.

A esse respeito, o texto de Marett abre uma via de reflexão que me parece valer a pena seguir. Ao mover-se contra leituras intelectualistas da religião e ao colocar no âmago da mesma os tais ‘estados de humildade’, Marett ilumina um aspeto particularmente sugestivo: que o fenómeno religioso parece sempre operar em momentos onde o humano é impelido a lidar com os limites das suas capacidades e compreensão. Se olharmos para a proposta de Marett sem o enquadramento evolucionista, o que fica não é a origem do fenómeno religioso, mas a sua dimensão pragmática, existencial enquanto fenómeno já e sempre ‘no mundo’ e ‘entre os humanos’; o que fica não é o argumento organicista-funcionalista de que a religião ‘serve para’ reduzir o medo ou a ansiedade, mas o facto ontológico de que o fenómeno religioso se constitui como horizonte onde o humano lida e se ocupa com os limites práticos, analíticos, cognitivos e morais da sua existência – aquilo que aqui chamo de ‘finitude humana’. A passagem mais sugestiva nesse sentido é, curiosamente, o primeiro parágrafo do texto:

Quando o humano primitivo lança uma canoa, assenta os alicerces de uma habitação, inicia a caça a uma presa, ou colhe amostras das suas colheitas de inhame maduro – quando, em suma, dá o primeiro passo em qualquer empreendimento de maior importância – ele está habituado a realizar uma cerimónia de inauguração. O momento é crítico, ou por outras palavras, ele sente-se nervoso. Por conseguinte, realiza uma cerimónia cujo objetivo parece ser, em todas as situações e de formas semelhantes, levá-lo à comunhão com algo

sagrado, algo repleto de mana, ou seja, poder sobrenatural ou "graça"; pois assim reforçado, ele pode enfrentar o futuro com boas esperanças. (p. 171)

Talvez não tanto "nervoso", mas com uma consciência mais presente, mesmo que não verbalizada, de um alto grau de incerteza, de que o sucesso e resultado do seu empreendimento não dependem apenas dele.

Os outros exemplos adicionais mencionados por Marett são, como vimos, os ritos de passagem – e que na verdade correspondem também a momentos cruciais de viragem no curso da vida humana que, do ponto de vista do indivíduo, são o limiar a partir do qual o peso da incerteza se torna mais notório. Num primeiro olhar, estes exemplos, não parecem fugir muito de uma interpretação funcionalista, seja ela mais intelectualista (onde a religião serve para explicar fenómenos ou eventos incompressíveis), ou mais organicista (onde a religião serve para equilibrar as emoções negativas como a ansiedade ou o medo). Contudo, tais leituras deixam de fora a pergunta pelo *estado de coisas existencial* que possibilita que a religião possa ser vista como ‘tentativa de explicação causal’ ou ‘solução contra a ansiedade’. O que aqui me interessa salientar é a *circunstância existencial* que possibilita a eventual ‘explicação causal’ ou a ‘redução da ansiedade’. E a natureza dessa circunstância está subentendida nos exemplos dados por Marett e subsumida no termo ‘humildade’. E que circunstância é essa? É um estado de coisas existencial fundamental caracterizado simultaneamente por um encontro do humano com algo que evade a sua capacidade de compreensão ou domínio e pela inevitabilidade de ter de lidar com isso – a humildade é, num sentido lato, o reconhecimento dos próprios limites, o reconhecimento de que *daqui para a frente não há um chão seguro onde pisar*.

A ideia passa por dar um passo atrás na forma como colocamos para a questão. Ou seja, não é tanto o facto de que um ato religioso específico serve para – ou tem a função de – explicar ou controlar determinado evento, mas o facto existencial de que há, primeiramente e antes disso, algo que já escapou à inteligibilidade e ao domínio do humano. É principalmente nesse plano (o da ininteligibilidade, da ausência de sentido, da incapacidade ou da crise moral), que é simultaneamente o plano de onde emergem estados de ‘humildade’, que o fenómeno religioso opera; e opera não como uma ferramenta deliberadamente manuseada para explicar eventos ou equilibrar estados

emocionais, mas como aquilo que resta ao humano quando este tem de lidar com os limites da sua própria existência.

Podemos assim concluir dizendo que o fenómeno religioso opera de forma a *conferir chão* (fundação, alicerce) à existência humana quando o humano dá por si a ter de lidar com aquilo que evade os seus próprios limites. Nesse sentido, diria que a religião confere um chão à existência humana não porque *serve para* explicar eventos ou reduzir a ansiedade, mas o inverso: só pode vir a atuar dessas formas (*quando atua e se atuar*) porque o seu derradeiro modo de ser e de operar no mundo consiste em *conferir um chão* à existência humana em face do abismo trazido pelo ininteligível, pelo inefável, pelo incontrolável.

Referências:

*Marett, Robert R. 1914. The Conception of Mana . In The Threshold of Religion, 99-121.
New York: The Macmillan Company*

*Marett, Robert R. 1914. The Birth of Humility . In The Threshold of Religion, 169-202.
New York: The Macmillan Company*